

Busta 61, n. 264

16 settembre 1801, cc 7

G. D. Chiarugi
 Sopra la Volpe del Granduca.
 Lettera
 il di 10. Feb. 1791.

264

1.
 Sigo in quest'oggi un mio debito, il V. anton-
 lovi conto delle ulteriori osservazioni: sull'ing-
 gine, e la natura della Volpe, e Carbonaria
 del granuco. E' vero l'aria già promossa abb-
 sta' altissima: ed ne parlai nel 1797. E' un
 p. me veramente poco dovea d'istitut-
 re: osservando affre di giustificare il no-
 gato contagio in questa malattia; e l'imp-
 di ogni che determinano un'epidemia. L'aria
 come quasi in natura, ed il mudo raccogli-
 nita sopra dei semi malati.

Per la rammentata, e si prova, che le panno-
 malate da me esaminato negli anni addietro
 mancavano di queste fibrille, che almeno in
 erano appaite, dove si crebbero nelle spalte,
 ed che queste pannoche ammalate erano sem-
 pre viventi di terra, che il terreno, su cui erano
 nate le piante era sottoposto a delle putred-
 inguanti, che le piante, alle quali portavano
 le pannoche malate erano abortite, anche nelle
 altre pannoche sane, e li bellissimi affetti
 da tutto questo io dovea debbo al soffio, che la
 terra sopra conimata troppo abbondantemente
 sopra la folla unica del granuco. E' noto, che
 fosse l'abolizione degli stami, e l'elastica
 alterando le funzioni degli organi sessuali po-
 tesse almeno concorre alla formazione di
 questa malattia.

Per mettere più in sicuro questo mio dubbio, & per
 liberar di mio idea, & infirmità, i seguenti argo-
 menti

- I. Seminae separatamente del g. antroca, quasi da
 pannocchie sanò cotte sul fuoco, che conservano
 nella sua parte inferiore il malato, dell'altro
 raccolto da granco affatto sano, & senza soffocato,
 io d'infusione, ed altro provato di veritate infu-
 so con introduzione nella sostanza del seme pro-
 va di polvere carbonosa recente, & con appropria-
 to in copia. L'ambrosia già inumidita, & prossi-
 mo a vegetare
- II. Di tutte tre queste qualità di semi, ne sono
 non alcuni in terra magra, ma compatta, altri
 in terra sciolta, altri in terra grassa, ed al-
 tri in terreno sciolto, & concolato. ~~Ad automen-~~
 ta con l'istesso goccino, ed umano.
- III. Alcune piante tra quelle femminate nelle di-
 versità a specie di terreno già sopra indicate se-
 nono continuamente irrigate con latte sostanza
 animale putrefatta
- IV. Ad alcune pannocchie femminate spontanti
 alla parte est. irrigate, & ad altre spontanti
 alle piante non non diversi terreni, fecero
 dell'istesso? acqua la filtrata, & o signori, qui
 addobbo alle spade, che fosse possibile, non
 lo ancora coperto con una cappa di vetro da

di Lui sommità e difinitiva dall'adatto
 del gelsifola proveniente da fiori nappoli.
 Il gelsifola delle foglie, femente relativo?
 alla Vigna, et io ricercava di osservare se il
 seguente Nipuna pianta, proveniente da Ja-
 ma infetto, o soggetto d'infezione diede di per-
 nocchie malate, e costruttiva una etia ora
 collocata in terrino magro, ed irrigata colla
 putrelaggia animale. Al contrario diede
 della Vigna malata qualche pianta nata
 da seme non soggetto, ma etiera stata in-
 terra col foglio ingroppo animale. La pianta
 collocata in terrino magro, ancorchè irrigata
 come sopra, come pure quella posta in terreno
 mediocre, di pari o scarsem. irrigate, non
 produsse pannochie o foglie. Quelle per-
 nocchie, etia vennero avanti malate erano ap-
 punto di quelle, alle quali erano proba-
 biliteri anticipatamente gli stigmi, ^{che} mentre
 altre egualmente mutilate, ed affloscite in
 terreno magro, secco, e non irrigate con ingro-
 ppi animali, rimasero simili ad infuocati,
 ma senza di qualunque malattia, come
 fanno di ogni altra malattia indicante
 un'affezione universale erano le piante, che
 portavano la pannochia malata, egualmente
 etia quelle portanti le fave.

^{adtingere}
 P^{re} dal risultato di queste osservazioni potersi
 concludere con sicurezza, che La P^{er}ca del gran
 toro è diffusa di tutta del gran, non è
 contagiosa, che ella non è incostante senza il
 concorso d'un abbondanza di carbonio, e de
 acqua, che La trova più in caso di femmine
 senza altre piante, ma che nel tempo stesso è
 necessario il concorso di qualche causa di
 fruttificazione delle spore, giacchè la fecun-
 dazione del germe si completam^{ente} segue.
 È naturale, che la malattia non sia contagiosa,
 essendo locale e riferita ad una pannocchia
 o a un solo La pianta mentre nessun segno di
 malattia si manifesta.

Per altro l'oculto come si manifesta di fatto, è
 necessario che qualche causa abbia agito lo-
 calm^{ente} quasi come una potenza meccanica,
 ed io non saprei meglio rinvenuta, che in qual-
 che punto de' quali abbondano i luoghi
 umidi, e quasi il quale con alcuni malfermi
 di fruttifica, o almeno rapida sollecitazione gli
 segni della buona pannocchia.

Non è forte un indizio il ritrovarsi. La pannocchia
 malata sempre nella parte più bassa della
 pianta, ma è difficile il verificarsi, quale

Spannocchio allorchè s'ammolano per un
 chiostro nello spadio, & non si manifesta
 una malattia avanzata (concordo V'altre)
 ed s'incontraa delle spighe infuorate, man-
 canza di spighe, senza che getto siano vol-
 tate in alcuna maniera, & non è manifesto
 se la causa di qualche verme, o altra
 ragione abbia potuto girare le spighe.
 E non potrebbe forse avvenire ciò per ragione
 della nebbia, che sempre lanuggina le
 fruttificazioni private nelle piante più basse
 delle piante?

Comunque siate il fuor di dubbio che la
 causa del pontico, come nell'altre mie
 Memorie dimostrai, consiste in un deposi-
 to di carbonio raccolto nella sostanza di
 alcune pannocchie formandosi attorno
 nella loro organizzazione, & sembra ciò que-
 st'essere la giusta osservazione, che alla
 non nasce senza il concorso dell'ingreso
 animale, & dell'acqua somministrata in
 abbondanza alle piante, & della fertilizzazione
 degli spighe, o filicchio ^{io} formata

La prima condizione di me dimostrata neces-
 saria per la formazione delle suddette malattie
 ha viene ancor confermata dalle osserva-

nome di vaci pratici Georgici, che io
 confelto su questa parola. Negativi ge-
 nerali. La natura contagiosa della polmon-
 naria contenuta nelle spighe volge, & in
 fatti è bruta. La più comune, che questa
 malattia è piuttosto rara, & poco general-
 mente, che ella non fa gran danno in
 una ~~parte~~ vasta estensione, potendosi volu-
 tare appena ad un mezzo di cento allorchè s'
 incontra, & non ogn' anno s' incontra in uno
 solo paese, & molto meno in uno solo cam-
 po.

Per facilitare poi alla lettura nei diffatissimi
 luoghi, & ben figurati, piuttosto che nei ter-
 reni sterili, & gelati. Ella si spinge
 & spinge nella fronte degli Li. Pralino, & non tan-
 to raro s' incontra nei campi pingui, ed in
 bruchi del P. P. P. & della Mare è spaci-
 più che a noi comuni.

In tutto questo si trova, che ancora la pratica
 agraria pienamente corrisponde in questo
 paese a quell' idea, che mi era formata sull'
 influenza, che gli ingroschi animali special-
 mente producono sulla formazione della Volpe
 del portatore.

In quanto all' altra condizione, che riguarda

4 cioè l'abolizione degli stigmi sopra
delle specie più minute, fatti, e sigo-
tate, ma più probabili. Il capo, avendo po-
tranno un giorno a svolgere la verità delle
opere, tenendo conto quali in questo cap-
si occulta.

Per dar un giusto tributo alla medesima
fai riflettere fatto, che ^{avvi} ~~qualche~~ due
go di eccelle. Ne quanto i semis del
granitico ~~colpo~~ non mostrano segni sci-
denti di fecondazione completa, almeno
gatto eccetto qualche infuso del pol-
voso mafico, se non tutti almeno parte,
dei fideci aboliti. Siccome i fiori ma-
fati nel granitico si sviluppano prima
dei femminini, possono a ragione darsi
re, che quando io ricevo questi ultimi
cappo già portati all'emozione prossima
di materia fecondante. Effetti buoni par-
to dei semis non ancora ridotti in questa
materia polverosa, morbida, e bianca, che due
fieri altri volte appaiono un color
giallognolo, benché divenuti blaugni, e
rispetto di polvere nera: segni evidenti,
che la fecondazione in ogni caso incomincia
ta, ma dall'alterazione dei materiali.

immediati, che doveano tuttavia era
 stata frastornata.

Finalmente volendo immaginar qualche cosa
 di probabile sulla formazione di questa
 malattia mediante il concepimento del predet-
 to eccetto si può dire, che mancando al feto
 il respirare opporto del polmone, e manca-
 to una simile respirazione, lo che opera da
 caduto in debilità destra. E all'incirca
 L'eccepo degli spiriti provenienti dalla par-
 te dell'acqua, cioè, e dall'ingreso lo
 che aver fatto cadere in debilità sinistra,
 ed è che questa sia predominante, e che
 sopra prevalga una debilità mista, le fun-
 zioni della pianta in quella di lei parte,
 e specialm. La respirazione debbono opera
 alterata, e le operazioni soprapposte.
 Per questa ragione, e per la mancanza naturale
 della forza della luce sulla pannochea
 mechiata entro al Lo spatico, L'acqua
 pesante si opera, e più pesantemente si
 decompona e forma l'idrogeno, qualche
 il carbonio a sebbene non trovando idrogeno
 e sufficiente, con cui combinarsi, non da
 principio alla fiamma, e piuttosto quasi
 al nullo si ferma nel luogo, in cui da

facina fissa dovea depositarsi

Questo idolo, che posono sparger del d'una
 sulla patria Georgia, faranno da me
 forse più decisamente sviluppato in un
 caso di Patologia Vegetabile, sostenuto
 dai più felici appoggi della Fisiologia,
 e della Chimica di noi, di cui
 vado al presente occupandomi, e che un
 giorno avrà l'onore di sottoporre al
 vostro compatimento.

Spighe di Granturco malate di Vespe.

56889